

ПРИМЕНЕНИЕ МСФО В УЗБЕКИСТАНЕ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

¹Нодира Рахимходжаева, ²Иброхим Ахмадхонов

¹Декан СИРМТ по направлениям бакалавриата

²Аудитор-бухгалтер в аудиторской организации SFAI, Преподаватель в СИРМТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829424>

1. Предпосылки создания международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)

Бухгалтерский финансовый учет, используемый как средство коммуникации с целью предоставления информации потенциальным инвесторами и кредиторами, за последние десятилетия претерпел немало изменений. По мере укрепления глобализационных экономических или иных отношений, связанные с усиливающей открытостью национальных экономик, все большим углублением стран в международные экономические связи, возрастающей необходимостью привлечения иностранного капитала и инвестиций, появилась острая необходимость для крупного бизнеса использовать единый язык общения, которая выражается в составлении финансовой отчетности компаний на основе единых принципов, правил и стандартов.

Вторая половина прошлого века, в особенности период начинающий с 1970-х годов – было началом новой эпохи, которая внесла большие коррективы в стандартизацию финансовой отчетности как системы финансовой информации, при помощи которой инвесторы и акционеры компаний получили возможность оценивать бизнес, выявлять проблемные стороны, и принимать решения, исходя из предоставленной отчетной информации. Именно период с 1970-х годов можно смело причислить к первым шагам по внедрению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на масштабном уровне.

Так, в 1973 году создается Комитет по международным бухгалтерским стандартам (КМСФО), при содействии бухгалтерских ассоциаций из десяти крупных стран - Великобритании, США, Канады, Австралии, Мексики, Японии, Франции, Германии, Нидерландов и Новой Зеландии. С момента образования Комитета по МСФО была проделана огромная работа по унификации бухгалтерских стандартов, внесены коррективы в предоставлении финансовых отчетностей, определены не только их формы и структуры, но и сформулированы основные принципы, правила, которые подняли бухгалтерскую отчетность на качественный новый уровень. Хотя, в первые годы, новые унифицированные стандарты не пользовались популярностью, постепенно по мере усиления глобализационных процессов, открытости финансовых рынков, список стран, использующих МСФО для составления финансовых отчетностей стало постоянно расширяться. На сегодняшний день, МСФО являются обязательными для листинговых компаний в более чем 150 странах мира, включая Европейский Союз, Австралию и многие страны Азии и Африки. Есть также страны, которые приняли МСФО добровольно, признавая их важность для глобальной конкурентоспособности и завоевания доверия инвесторов.

Что касается самих стандартов, из которых состоит МСФО, они постоянно совершенствуются. корректируются или же заменяются новыми для более ясного и полного предоставления результатов деятельности подотчетных компаний. Основной акцент при этом делается на предоставление той информации для заинтересованных сторон, которая помогает

понять экономическую сущность операций и применить критическое суждение для ее составителей в целях предоставления качественной информации для владельцев бизнеса, их инвесторов и кредиторов.

2. Внедрение МСФО в Узбекистане как необходимость сближения национальных стандартов финансовой отчетности с международными.

Для Узбекистана необходимость внедрения международных стандартов финансовой отчетности вызвана вполне объективными причинами. В свете проводимых законодательных преобразований, направленных на развитие конкурентоспособной и более открытой экономики страны, работающей по правилам рынка, реформирование налоговой системы, банковского сектора, финансовых институтов, привлечение иностранного капитала являются главными стимуляторами для внедрения МСФО в Узбекистане.

Следует отметить, что внедрение МСФО в финансовую отчетность крупных компаний в Узбекистане осуществляется поэтапно. Имеются, подкрепленные на законодательной основе, нормативно-правовые акты, которые обуславливают применение МСФО для финансовых отчетностей. В частности, за 2018-2023 годы были приняты два законодательных акта Республики Узбекистан, 4 постановления главы нашего государства, 6 постановлений Кабинета Министров и 17 ведомственных нормативно-правовых документов. Ниже приведены основные нормативно-правовые акты, которые и ознаменовали поэтапный переход финансовой отчетности в стране на международные стандарты.

- Указ Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». В данном указе был предусмотрен переход всех акционерных обществ к публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой отчетности в течение 2015-2018г.

- Указ Президента Республики Узбекистан от 1 августа 2018 года № УП-5495 «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан». Среди мер по улучшению инвестиционного климата в Узбекистане, также особое место отводилось вопросам гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учета со стандартами МСФО.

- Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24 февраля 2020 г. «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности». С 1 января 2021 г. акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам, обязаны предоставлять финансовую отчетность, начиная с итогов 2021 года, на основе МСФО.

Ясно, что переход на международные стандарты предвещают большие возможности для инвестиций со стороны внешних пользователей, для которых оценка капитала компании, ее ресурсов и обязательств будет регламентироваться общепринятыми стандартами. В целом, сближение МСФО с национальной бухгалтерской отчетностью обладает рядом преимуществ практического характера. Они исходят из целей задач поставленной перед Советом МСФО, которая была создана путем реструктуризации Комитета МСФО в 2001 году. Поставленные задачи охватывают такие важные спектры деятельности как:

- Унификация и стандартизация национальных систем учета и отчетности
- Обобщение опыта и практики учета наиболее продвинутых стран

- Дальнейшее совершенствование стандартов финансовой отчетности

Исполнение данных задач должно принести несомненную выгоду для тех стран, которые поставили перед собой цель интеграции в мировое экономическое и финансовое сообщество, что и соответствует выбранному курсу Республики Узбекистан.

3. Проблемы применения МСФО в Узбекистане

В мировой практике разделяют три основные формы применения МСФО для финансовой отчетности:

- МСФО применяется полностью, следуя всем предписанным стандартам без исключения и именно они выполняют роль национальных стандартов.

- Применение обязательно для тех компаний, которые обязаны по форме собственности и законодательству применять МСФО для финансовых отчетностей и учета.

- Применение МСФО в добровольном порядке, когда законодательно дается выбор между национальными стандартами и международными, и компания имеет право выбора без необходимости дублирования национальным стандартом учета.

При частичном применении международных стандартов, свойственный для Узбекистана и ряда стран-участниц СНГ, приоритет при составлении бухгалтерского учета отдается национальному стандарту. Для предоставления отчетности по МСФО в таком случае используют информацию, составленную для отчетностей по национальным стандартам. Возможен также вариант параллельного учета, когда ввиду существенных расхождений между международными и национальными стандартами, организация выбирает ведение учета по двум методологиям. Однако, такой вид не является эффективным так как занимает много времени для подготовки и может потребовать наличие дополнительных людских ресурсов. Более того, потраченное время и стоимость такой отчетности может вызвать негативную реакцию среди составителей и пользователей информации.

Среди других проблем, препятствующих сближению МСФО с национальными стандартами можно выделить проблемы институционального, организационно-правового, финансового и методологического характера.

Институциональные проблемы в большей степени связаны с традиционной направленностью финансовых отчетностей, когда основным ее потребителем выступало государство или государственные органы. Финансовая отчетность не выполняла той роли, которая ставится перед международными стандартами в реалиях современного времени, когда главные потребители – инвесторы полагаются на финансовую отчетность для принятия экономических, финансовых или стратегических решений.

Организационно-правовые проблемы: в ряде стран считается **весовым фактором**, препятствующим внедрению МСФО так как английский язык, является рабочим языком для международных стандартов. Стандарты обсуждаются, дорабатываются, корректируются и выпускаются на английском языке. Однако, в Узбекистане в этом направлении были достигнуты существенные продвижения поскольку стандарты МСФО переведены на государственный язык. Более того, когда новые стандарты выпускаются Советом по МСФО, по установленной договорённости с фондом МСФО, в течение 90 дней, новые стандарты незамедлительно переводятся на государственный язык.

Вместе с тем, особое внимание заслуживает вопросы **по подготовке и переподготовке кадров**, специалистов, которые знают стандарты и способны составлять грамотно финансовые отчёты, применяя критическое суждение, и выражая экономическую

сущность проводимых сделок в компаниях. Если такие проблемы не будут устранены в краткосрочной перспективе, они могут существенно притормозить процесс внедрения МСФО в Узбекистане. Также необходимо выделение больших средств на выпуск учебников в ВУЗ, проведение краткосрочных курсов по подготовке и переподготовке кадров как целостное направление для возвращения национальных кадров.

И последнее, учитывая, что для многих компаний в Узбекистане, относящихся к категории крупных налогоплательщиков, сейчас идет адаптационно-познавательный период, где путем проб и ошибок им нужно выстраивать новые подходы к применению международных стандартов финансовой отчетности, было бы целесообразным разработать определенную методику финансовых отчетностей, учитывая специфику их бизнеса. Такие рабочие шаблоны вместе с дополненными рекомендациями могли бы существенно помочь адаптироваться многим компаниям и целенаправленно исходя из принципов МСФО выбирать в будущем модели отчетностей, которые в полной мере раскроют сущность бизнеса отчетных компаний и помогут им привлечь инвесторов.

Заключение: Более чем за 50 лет своей деятельности Комитет по МСФО, который был преобразован в начале миллениума в Совет, внес огромный вклад в деле унификации и гармонизации международных форм отчетности и учета. Несомненно, что в Узбекистане с самого начала основания национальных стандартов учета, принципы и концепции МСФО были приближены. Однако, чтобы поднять на новый уровень уже имеющиеся достижения, необходимо дальше следовать интеграционным процессам в сфере финансовой отчетности поскольку переход на МСФО предоставит стране больше возможности для реализации потенциальных ресурсов, сделав экономику страны более открытым с точки зрения финансовой отчетности, позволив тем самым усилить финансовую дисциплину в компаниях, которые по своей организационной структуре являются акционерными. Именно с этой точки зрения, станет возможным более активное применение современных международных форм корпоративного управления бизнесом.

REFERENCES

1. Berry Elliot and Jamie Elliot, "Financial accounting and reporting" 19th edition, Pearson Education 2023
2. David Alexander, Anne Britton and Ann Jorissen, "International Financial Reporting and analysis". South-Western Gengage Learning, 2012
3. Derry Cotter "Advanced Financial Reporting" A complete guide to IFRS. Prentice Hall/Financial times, 2012
4. ACCA Approved study text Paper P2 "Corporate reporting". BPP Learning Media 2014
5. Гнутова И. А., Сверчкова О. Ф. МСФО и РСБУ: основные отличия и пути сближения // Молодой ученый. 2017. №14. <https://moluch.ru/archive/148/41681/> (дата обращения: 12.09.2018). ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ СНГ
6. Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки» ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВАХ—СНГ КиберЛенинка:

<https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-primeneniya-mezhdunarodnyh-standartov-finansovoy-otchetnosti-v-gosudarstvah-uchastnikah-sng>

7. Инна Юзефальчик, «МСФО и возможности их применения при совершенствовании национальной системы учета и отчетности», <https://www.nbrb.by/bv/articles/10399.pdf>